

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568005>

УДК 651:681.322

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕТА

С.Н. Землякова,

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,

пос. Персиановский

Аннотация: Начиная с отчетности 2020 года в обязательном порядке как малым, средним, так и крупным организациям вменена обязанность сдавать отчетность с электронном виде. Этому предшествовали утверждение законодательных актов: Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ и Приказ Минфина РФ «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» от 10.11.2015 г. № 174н. В статье рассмотрим, что такое электронный документ, изучим его свойства, а также преимуществва от перехода на электронный документооборот.

Ключевые слова: цифровизация, электронная подпись, электронный документооборот

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AS A MANDATORY ELEMENT OF ACCOUNTING

S.N. Zemlyakova,

Don State Agrarian University,

village Persianovsky

Annotation: Starting from the reporting year 2020, it is mandatory for both small, medium-sized and large organizations to submit reports in electronic form. This was preceded by the approval of legislative acts: Federal Law of the Russian Federation «On Electronic Signature» No. 63-FZ of April 6, 2011 and Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation «On Approval of the Procedure for Issuing and Receiving Invoices in Electronic Form via Telecommunications Channels using an Enhanced Qualified Electronic Signature»

No. 174n of 10.11.2015. In this article, we will consider what an electronic document is, study its properties, as well as the benefits of switching to electronic document management.

Keywords: digitalization, electronic signature, electronic document management

Процесс цифровизации с каждым днем стремительно захватывает нашу жизнь, проникая во все ее сферы, в том числе и в сферу экономики. Правительством Российской Федерации принята, утверждена и воплощается жизнь масштабная национальная программа «Цифровая экономика РФ» на период до 2024г., цель которой развить национальный сектор Интернет технологий, сформировать ряд инновационных технологий, позволяющих усовершенствовать процесс финансово-хозяйственной деятельности организаций и создавать площадки для потенциального развития внешнеэкономической деятельности.

Одним из наиболее ярких этапов цифровизации выделим переход на электронный документооборот, по средствам информационно-коммуникационных технологий.

Электронный документ обладает следующими свойствами, сгруппированными на рисунке 1.

Рисунок 1 – Свойства электронного документа [сост. по: 1]

Юридическую значимость электронному документу придаёт электронная подпись, которая на территории Российской Федерации равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие действующего на момент проверки и/или подписания ЭД сертификата ключа подписи, относящегося к этой электронной цифровой подписи;
- наличие доказательств, определяющих момент подписания;
- подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе;
- использования электронной цифровой подписи в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи [2].

Первым шагом в формировании электронного документооборота стал Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ (в ред. от 08.06.2020 N 181-ФЗ). Он был призван выполнять регулирование отношений в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами (ст.1 ФЗ №181-ФЗ) [4-7].

Еще один законодательный акт, регламентирующий данную сферу – Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» от 10.11.2015г. № 174н [3] (устанавливает процедуры документооборота между участниками электронного взаимодействия в рамках выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии со ст. 169 НК РФ [2].

Электронный документооборот представляет собой систему процессов по обработке документов в электронном виде, так называемый «безбумажный документооборот». Участниками электронного документооборота являются хозяйствующие субъекты (продавцы, покупатели), а также операторы электронного документа.

На рисунке 2 схематично сгруппируем ряд преимуществ перехода на электронный документооборот.

Рисунок 2 – Совокупность преимуществ перехода на электронный документооборот [сост. по 8]

Электронный документооборот может осуществляться посредством операторов электронного документооборота. Рассмотрим процесс на примере сервиса Диадок.

Диадок – это облачный сервис ЭДО, который позволяет организациям обмениваться документами, согласовывать их и подписывать квалифицированной электронной подписью.

Клиенту достаточно получить доступ к документам из браузера или мобильного приложения, создать документ и подписать его. Дополнительных соглашений о переходе на электронный документооборот не требуется. Когда документ подписан, он отправляется оператору ЭДО. Оператор фиксирует статусы и создает технологические файлы и протоколы для каждого документа. Обе стороны мгновенно получают смену статуса документа – за 3-6 секунд.

Данная система позволяет настроить интеграцию в привычном интерфейсе (например, 1С), и воссоздает иерархию обработки документов, при этом сохраняя бизнес-процессы организации [7].

Таким образом, отметим, что в 2020 году у малого и среднего бизнеса была отсрочка и отчетность, можно было сдавать и в электронном виде, и на бумаге, а с 2021 года согласно закону № 444-ФЗ от 28.11.2018 г. [5] все налогоплательщики должны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в электронном виде. Для большого количества организаций переход на обмен электронными документами уже сложился и является одним из способов оптимизации процессов взаимодействия как между подразделениями внутри организации, так и за ее пределами с ее контрагентами.

Список литературы

[1] Глотова А.В. Электронная отчетность и электронный документооборот: их сущность и развитие на современном этапе. / А.В. Глотова. // В сборнике: Экономическое развитие России: состояние, тенденции и перспективы. Научное издание. Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. 403-407 с.

[2] Гунзерова Т. Процесс перехода на электронный документооборот. / Т. Гунзерова. // Взгляд «изнутри». [Электронный ресурс]. – URL: https://zakon.ru/blog/2020/12/1/process_perehoda_na_elektronnyj_dokumentooborot_vzglyad_iznutri. (дата обращения: 10.02.2021).

[3] Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» от 10.11.2015г. № 174н.

[4] Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ (в ред. от 08.06.2020 N 181-ФЗ). [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380683>. (дата обращения: 10.02.2021).

[5] Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 28 ноября 2018г. № 444-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72014338/>. (дата обращения: 10.02.2021).

[6] Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 28.11.2018).

[7] Шперлик К. Зачем бизнесу нужен электронный документооборот. / К. Шперлик. // Журнал «Контур». [Электронный ресурс]. – URL: <https://kontur.ru/articles/5390>. (дата обращения: 10.02.2021).

[8] Электронный документооборот между хозяйствующими субъектами Официальный сайт ФНС РФ. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/el_doc/el_bus_entities/. (дата обращения: 10.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Glotova A.V. Electronic reporting and electronic document management: their essence and development at the present stage. / A.V. Glotova. // In the collection: Economic development of Russia: state, trends and prospects. Scientific publication. Collection of scientific articles of the All-Russian scientific-practical conference. – 2019. 403-407 p.

[2] Gunzerova T. Process of transition to electronic document management. / T. Gunzerova. // Look "from the inside". [Electronic resource]. – URL: https://zakon.ru/blog/2020/12/1/process_perehoda_na_elektronnyj_dokumentoorot_ot_vzglyad_iznutri. (date of access: 10.02.2021).

[3] Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation "On approval of the Procedure for issuing and receiving invoices in electronic form via telecommunication channels using an enhanced qualified electronic signature" dated 10.11.2015. No 174n.

[4] Federal Law of the Russian Federation "On Electronic Signatures" of April 6, 2011 N 63-FZ (as amended on 08.06.2020 N 181-FZ). [Electronic resource]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380683>. (date of access: 10.02.2021).

[5] Federal Law "On Amendments to the Federal Law" On Accounting "dated November 28, 2018. No. 444-FZ. [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72014338/>. (date of access: 10.02.2021).

[6] Federal Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ "On Accounting" (as amended on 28.11.2018).

[7] Shperlik K. Why does business need electronic document management. / K. Shperlik. // Journal "Kontur". [Electronic resource]. – URL: <https://kontur.ru/articles/5390>. (date of access: 10.02.2021).

[8] Electronic document flow between business entities Official site of the Federal Tax Service of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL:

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/el_doc/el_bus_entities/. (date of access: 10.02.2021).

© С.Н. Землякова, 2021

Поступила в редакцию 13.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Землякова С.Н. Электронный документооборот как обязательный элемент учета // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 43-49. URL: <https://ip-journal.ru/>